

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1084 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muxammadali Maxsudovich
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 Yadgarova Surayyo
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 Davletova Hamida Xasan qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Qudrat qizi	344
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegin	393	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
<i>Urazimbetova Aygul Aralbayevna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish..... 519 <i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</i>
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek 523 <i>Gulnigor Yazdonkulova</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari..... 526 <i>Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</i>
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati 530 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</i>
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni..... 535 <i>Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</i>
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ... 539 <i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 <i>Kenjayeva Iroda Alisherovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari..... 546 <i>Mamatova Husnora Eshquvatovna</i>
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 <i>Mehmonova Nilufar Shuhratovna</i>
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 <i>Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</i>
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish 559 <i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>
	TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi 562 <i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 <i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 <i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi..... 574 <i>Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</i>
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution 580 <i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</i>
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 583 <i>Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 586 <i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik 590 <i>Shermatov Gulom Qaxxorovich</i>
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni..... 594 <i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida 596 <i>Xamroyeva Sitora Samadovna</i>
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 <i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
Ibragimova Aziza Avaz qizi	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
Raximov Nurillo Narzullayevich	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
Sattarov Alisher Alikul o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
Jamoldinova Dildora Alijon qizi	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
Xayrullayev Axror Aktam o'g'li	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
Наркабилова Г. П.	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
Рахматходжаева Ф. М.	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
Садикова Шоиста Акбаровна	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
X. A. Usmonova	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
Amankulov Shavkat Qudratovich	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
Musratova Zilola Ulug'bekovna	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
Акрамова Л. Ю.	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
Сайфитдинов Ислombек Зоирович	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
Ismailov Oybek Abdurasulovich	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
Komilov Furqat Solijon o'g'li	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
Rakhmatova Madina Sobirovna	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari.....	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati .	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi.....	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida).....	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarning mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish 874 <i>Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi</i>
	Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 <i>Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari 883 <i>Barotova Huriyatxon Uzoq qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 <i>G'ofurova Sh. M.</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 <i>Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna</i>
	Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari 895 <i>Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li</i>
	Psixologik konsultatsiyada media ta'sirini inobatga olish zarurati 898 <i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>
	Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone 901 <i>Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni..... 905 <i>N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abdujabbar qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi</i>
	Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 <i>Raxmanova Nigora Xusanboyevna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 <i>Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna</i>
	Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari..... 918 <i>Shakirova Feruza Baxtiyor qizi</i>
	Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 <i>Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich</i>
	Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 <i>Sodikova Odinaxon Abdugapporovna</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari... 930 <i>Suyunova Nargiza Abdurashid qizi</i>
	G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 <i>Talipov G'ulomojon Adiljanovich</i>
	Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 <i>Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir</i>
	Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi 941 <i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>
	Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati 945 <i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>
	6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish 949 <i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina</i>
	Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 <i>Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir</i>
	Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 <i>Плиева Руслана Владимировна</i>

Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati	962
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi logopat bolalarning emotsional intellektini shakllantirish usullari.....	966
<i>Ro'ziqulova Zarina Yusupovna</i>	
Sahnalashtirish va tasviriy faoliyat integratsiyasi – badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish vositasi sifatida	969
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Usmonaliyeva Yulduz Baxrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy kompetensiyani rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'rni	974
<i>Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi</i>	
Maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari.....	978
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Ro'zmetova Yulduz Odilbek qizi</i>	
Ta'lim va ishlab chiqarish klasterining nazariy-asosiy jihatlari	983
<i>Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyati jarayonida mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	987
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Nozimjonova Xojiya Mo'minjon qizi</i>	
15-16 yoshli taekvondochilar muvozanat saqlash turg'unligi va harakat aniqligining mashg'ulot jarayonlarida o'sish sur'ati.....	991
<i>G. X. Ravshanov, A. X. Norov</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suhandonlik to'garagining bolalar nutqi va kommunikativ rivojiga ta'siri..	997
<i>Abduraximova Shahnoza Alikulovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	1000
<i>Asadova Nozima Abdixalil qizi, O. P. Aslanova</i>	
O'zbekistonda sport sohasini digitalizatsiya qilish orqali boshqaruv samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	1003
<i>B. Y. Hamrayev</i>	
Pedagogik akmeologiya nuqtai nazaridan o'qituvchining prognozlash faoliyati	1008
<i>Bekmuratov Arziwbay Kojamuratovich</i>	
Milliy ta'lim tizimini isloh qilishda timss xalqaro baholash tadqiqotining o'rni.....	1011
<i>Darvishxo'jayev Abdurashid Abdulxakimovich</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida reflektiv tafakkurni rivojlantirish mazmuni	1015
<i>Dostonbek Bobojonov G'ofurovich</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida rag'batlantirish tizimidan foydalanishning didaktik ahamiyati.....	1019
<i>Umarova Mohichehra Ikromjon qizi</i>	
Kichik maktab davrida ma'naviy qadriyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	1023
<i>To'laganova Mohinur Abduhakim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy usullari.....	1026
<i>Maxmudov Baxodirjon Baxromjon o'g'li</i>	
Integrativ yondashuv asosida tarbiyalanuvchilarda ijtimoiy-kommunikativlikni bilingvizm vositasida rivojlantirish.....	1030
<i>Najmiddinova Gulnoza Odilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik ishlarni tashkil etish mazmuni	1035
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayeva</i>	
Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston" asarida ilgari surilgan ta'limiy-axloqiy qarashlar.....	1038
<i>Raximova Intizor Rustamovna</i>	
Raqamli resurslar asosida ertak va she'riy matnlar bilan ishlashning innovatsion metodlari	1041
<i>Sabirova Gullola G'ayratovna</i>	
Феномен русскойязычной литературы Узбекистана как пространство культурной памяти и художественного самоопределения.....	1045
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
Реабилитация семейных отношений при супружеских конфликтах в молодых семьях	1049
<i>Туляганова Дильноза Улугбек кизи</i>	

Функциональная грамотность младших школьников как залог успешного развития цифровых компетенций.....	1056
Саифназарова Алёна Александровна	
Роль системы сертификации в развитии управленческих компетенций руководителей дошкольных образовательных организаций	1062
Маматкулова Шохсанам Дилшодовна	
Individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari.....	1068
Isakulova N. J.	
O'zbekistonda mustaqillikdan oldingi davrda migratsiya jarayonlarining ilmiy tahlili	1075
Berdiyeva Hilola Ilhomovna	
The Interrelationship Between Family and Society: A Systems Analysis	1078
Tursunov Mukhiddin Boltayevich	
Этапы развития теории образовательного менеджмента	1080
Бахтиёр Содикович Бердиёров	

INDIVIDUAL TA'LIMIY MARSHRUTNI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI

Isakulova N. J.

Ped. fan. dok., professor, O'zDJTU

Annotatsiya: Mazkur maqolada alohida yordamga muhtoj bolalar uchun individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, jahon tajribasi asosida nogironligi bo'lgan bolalar ta'limini tashkil etishning minimal standartlari, davlat miqyosida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni integratsiyalash jarayonini nazorat qilish tizimining asosiy komponentlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari individual ta'limiy marshrutlarni loyihalash va joriy etishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: loyihalash bosqichlari, minimal standartlar, individual ta'limiy marshrut, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, gospital maktab.

Abstract: This article examines the stages of designing and implementing an individual educational route for children in need of special support. Based on international experience, the minimum standards for organizing education for children with disabilities are identified, as well as the key components of the state monitoring system for the integration of children with developmental impairments. The research findings are of practical significance for the design and implementation of individual educational routes.

Key words: design stages, minimum standards, individual educational route, children with developmental impairments, hospital school.

Аннотация: В статье раскрываются этапы разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута для детей, нуждающихся в особой поддержке. На основе мирового опыта определены минимальные стандарты организации обучения детей с инвалидностью, а также основные компоненты системы государственного контроля интеграции детей с нарушениями развития. Результаты исследования имеют практическую значимость для проектирования и внедрения индивидуальных образовательных маршрутов.

Ключевые слова: этапы проектирования, минимальные стандарты, индивидуальный образовательный маршрут, дети с нарушениями развития, гопитальная школа.

KIRISH

Alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim-tarbiya berishning dunyoviy tajribasidan kelib chiqqan holda nogironligi bo'lgan bolalarni o'qitishni tashkil etishning minimal standartlari ishlab chiqilgan:

1. Turli darajadagi og'ir kamchiliklarga ega o'quvchilarni pedagogik xususiyatlarini inobatga olgan holda imkon boricha umumta'lim maktabining boshlang'ich va o'rta sinflariga kiritish zarur.
2. Agar rivojlanishdagi nuqson umumta'lim sinfiga to'liq integratsiyaga imkon bermasa, o'quvchi umumta'lim sinfiga ijtimoiy va ta'limiy asoslarga ega bo'lishi hamda qo'shimcha tarzda darsdan tashqari individual yoki guruhli davolash-korreksion mashg'ulotlar olishi mumkin.
3. Og'ir aqliy va jismoniy kamchiliklarga ega bolalar umumta'lim maktabi qoshidagi alohida sinflarda ta'lim olib, bunda bolalar tizimli ravishda sog'lom tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatish tizimi borasidagi asosiy e'tibor ma'muriyatga qulay sharoitlar yaratishga emas, balki bolalarning ta'lim-tarbiya olish imkoniyatlariga qaratiladi.

4. Individual o'quv rejalari pedagog va ota-onalar hamkorligida, o'quvchilarning integratsiyalashgan ta'lim olish ehtiyojlari hamda atrof-muhitning shart-sharoitlarini inobatga olgan holda tuziladi.
5. Ta'lim-tarbiyani tashkil etishda mustaqillik ongli ravishda shakllantiriladi.
6. O'quv jarayonining mazmuni bolaning yoshiga mos hamda integratsiyalashgan muhitda faoliyat ko'rsatish uchun zarur funksional malakalar (uy-ro'zg'or, kasbiy xizmat ko'rsatish, transport va h.k.) bilan bog'liq bo'lishi lozim.
7. Ta'lim-tarbiya jarayoni va boshqa odamlar bilan munosabatlar bolalarning integratsiyalashgan muhitda boshqa individlar bilan o'zaro aloqaga kirishishini kafolatlashi zarur ^[1].

Davlatning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni integratsiyalashni nazorat qilish tizimi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. **Yangi o'quv dasturini tasdiqlash.** O'quv dasturi o'quv jarayonining mazmuni va vazifalarini ilmiy, ijtimoiy hamda texnik amaliyot bilan bog'liq holda belgilashi, shu bilan birga har bir o'quvchi, ayniqsa, alohida ta'limiy ehtiyojlarga ega o'quvchi tomonidan fanlarni idrok etish sur'atining o'ziga xos tuzilishini inobatga olishi lozim.
2. **Mutaxassislarni rivojlantirish va tayyorlash.** Ta'limni isloh qilish jarayonini maktab o'qituvchilari, tarbiyachilar va ijtimoiy xodimlarning kasbiy ehtiyojlari inobatga olmasdan amalga oshirib bo'lmaydi.
3. **Ta'lim-tarbiya va bolalar muassasalariga ma'murlar tayinlash.** Integratsiyalash jarayonida turli tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda zarur shart-sharoitlarni yaratish va tashkil etishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.
4. **Ta'lim tizimini baholash.** Amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarining samaradorligini baholash hamda ular asosida davlat sifat standartlarini qabul qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi ^[4: 15-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari inklyuziv ta'lim tizimida o'quvchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini rejalashtirish hamda amalga oshirishni ta'minlaydi. Individual ta'limiy marshrutning to'g'ri ishlab chiqilishi va samarali amalga oshirishi o'quvchining muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi ^[2]. Quyida individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari batafsil bayon etiladi.

- *1-bosqich* o'quvchining hozirgi holatini tahlil qilishdan iborat. Ushbu bosqichda o'quvchining kognitiv, emosional, ijtimoiy va psixologik ehtiyojlari aniqlanadi.
- *2-bosqichda* individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish jarayonida o'quvchining rivojlanishi uchun aniq va o'lchab bo'ladigan maqsadlar belgilanadi. Mazkur maqsadlar o'quvchining ehtiyojlari va imkoniyatlari asosida shakllantiriladi.
- *3-bosqichda* individual ta'limiy marshrutni amalga oshirish uchun o'quvchining ehtiyojlariga mos pedagogik strategiyalar va metodlar tanlanadi. Ushbu metodlar o'quvchining o'rganish uslubi, motivatsiyasi hamda psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi lozim.
- *4-bosqichda* individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish jarayonida aniq ta'lim dasturi yoki rejasi shakllantiriladi. Ushbu dastur o'quvchining ehtiyojlari va belgilangan maqsadlar asosida tuziladi.
- *5-bosqichda* individual ta'limiy marshrutning muvaffaqiyatini baholash maqsadida o'quvchining rivojlanish jarayoni doimiy ravishda kuzatib boriladi. Bu jarayonda o'quvchining rivojlanish dinamikasi hamda maqsadlarga erishish darajasi tahlil qilinadi.
- *6-bosqichda* o'quvchining ehtiyojlari va rivojlanish jarayonini hisobga olgan holda ta'limiy marshrut tahrirlanadi hamda zarur hollarda yangi metodlar va strategiyalar qo'llaniladi. Bu esa o'quvchining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ta'lim jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.
- *7-bosqichda* individual ta'limiy marshrutni amalga oshirishning yakuniy bosqichida o'quvchining erishgan natijalari baholanadi va tahlil qilinadi. Ushbu jarayonda o'quvchining o'rganishdagi yutuqlari va qiyinchiliklari chuqur o'rganiladi (1-jadval):

1-jadval: Individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari

Bosqichlar	Bosqichlar mazmuni	Bosqichlar jarayoni
1-bosqich	O'quvchining holatini va ehtiyojlarini aniqlash	O'quvchining hozirgi bilim va ko'nikmalarini, rivojlanish darajasini tahlil qilish. O'quvchining individual xususiyatlarini, ya'ni o'rganish uslublari (vizual, auditiv, kinestetik), psixologik holati va ijtimoiy xususiyatlarini baholash. O'quvchining qiyinchiliklari va kuchli tomonlarini aniqlash uchun diagnostik vositalardan foydalanish (testlar, anketa, intervyular)
2-bosqich	Ta'lim maqsadlarini belgilash	O'quvchining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun aniq maqsadlarni belgilash. Kognitiv, psixologik va ijtimoiy rivojlanish bo'yicha maqsadlar qo'yish. Maqsadlarning o'lchanadigan va realistik bo'lishini ta'minlash (SMART tizimi)
3-bosqich	Ta'lim strategiyasini va metodlarini tanlash	O'quvchining o'rganish uslublarini va afzalliklarini hisobga olib, ta'lim metodlarini tanlash. Yangi materiallarni etkazish usullarini ishlab chiqish (interaktiv metodlar, ko'rgazmali materiallar, guruhda ishlash). O'quvchining qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun reabilitatsiya va psixologik metodlarni qo'llash
4-bosqich	Ta'lim dasturini shakllantirish	Ta'limning mavzulari va vaqt jadvali belgilanishi. O'quvchining individual ehtiyojlarini qondirish uchun mos o'quv materiallari, vositalar va resurslar tanlanadi. Dasturda o'quvchining ilg'or va orqada qolgan tomonlari uchun alohida yo'nalishlar va metodlar ko'zda tutiladi
5-bosqich	O'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va baholash	Ta'lim jarayonida o'quvchining yutuqlari va muvaffaqiyatlarini kuzatish (testlar, jumallar, ishlar). Davriy baholashlar va diagnostika yordamida o'quvchining o'zgarishini tahlil qilish. O'quvchi bilan muloqot orqali uning fikrini va hissiyotlarini tinglash, ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklar va muvaffaqiyatlarni muhokama qilish
6-bosqich	Ta'limiy marshrutni tahrirlash va moslashtirish	O'quvchilarning progressi va baholashlar asosida, ta'limiy marshrutni moslashtirish. Yangi vazifalar va maqsadlar belgilash, o'quvchining ehtiyojlariga mos ravishda o'quv dasturini yangilash. O'quvchi bilan muntazam ravishda muloqot qilib, unga kerakli yordamni ko'rsatish
7-bosqich	Yakuniy baholash va natijalar	O'quvchining maqsadlarga erishish darajasi va natijalarini umumiy baholash. Yutuqlarni va muvaffaqiyatlarni tan olish, o'quvchining ishtiyoqini oshirish. Keyingi bosqichlarga tayyorlikni baholash va zarur bo'lsa, yangi marshrutlarni rejalashtirish

Individual ta'limiy marshrutni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayoni o'quvchining ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Har bir bosqichda individual yondashuvni qo'llash o'quvchining muvaffaqiyatini ta'minlash va uning rivojlanishiga ko'maklashadi. Mazkur jarayon o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, ta'lim tizimining samaradorligini yanada oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Individual ta'limiy marshrut – bu o'quvchining individual ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga mos ravishda tuziladigan o'quv reja va dasturdir. Uning asosiy maqsadi o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash hamda bilim olish jarayonini samarali tashkil etishdan iborat.

Misol: "Matematika" fanidan individual ta'limiy marshrut (2-jadval).

2-jadval: "Matematika" fanidan individual ta'limiy marshrut

O'quvchining diagnostikasi	
Muammo	o'quvchi jamlanmalar va fraksiyalar bilan arifmetik amallarda qiyinchilikka duch kelmoqda, ammo geometriyaga qiziqishi kuchli
Maqsad	arifmetik ko'nikmalarni mustahkamlash va geometriyadagi ijodiy mashqlarni chuqurlashtirish
Marshrut maqsadi va vazifalari	arifmetik ko'nikmalarni rivojlantirish; geometriya bo'yicha ijodiy vazifalarni bajarish orqali qiziqishni oshirish; mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantirish

Ta'limiy faoliyat rejası			
1-hafta	2-hafta	3-hafta	4-hafta
Arifmetik amaliyotlar bo'yicha trenajyor mashqlari (masalan, sodda fraksiyalar bilan hisoblash)	Geometriya bo'yicha amaliy topshiriqlar (masalan, turli shakllarni chizish va ularning maydonini hisoblash)	Onlayn platformalarda (masalan, Khan Academy) qo'shimcha darslar	Jamlangan bilimlarni mustaqil ishda qo'llash (ijodiy topshiriq: "Qo'rg'on dizaynini loyihalash")
Ko'rsatkichlar va natijalar	arifmetik mashqlarni 90% aniqlikda bajaradi; geometriyada ijodiy fikrlash ko'nikmasini namoyon etadi; mustaqil ravishda masalalar yechadi		

Individual ta'limiy marshrutga bunday misol o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash uchun samarali instrument hisoblanadi.

Onkologiyadan davolanayotgan bolalar uchun individual ta'limiy marshrut alohida ehtiyotkorlik bilan tuziladi. Ushbu marshrut bolaning salomatlik holati, davolash jarayoni va ruhiy holatini hisobga olgan holda bilim berish va rivojlanishni ta'minlashga qaratiladi.

Misol: onkologiyadan davolanayotgan o'quvchi uchun individual ta'limiy marshrut (3-jadval):

3-jadval: Onkologiyadan davolanayotgan o'quvchi uchun individual ta'limiy marshrut

O'quvchi haqida ma'lumot				
Ismi: Saida Yoshi: 10 yosh Diagnoz: Leykoz (uzoq muddatli davolash talab etiladi)		Holati: Saida doimiy ravishda tibbiy protseduralarda ishtirok etadi, shuning uchun uzluksiz o'quv jarayonida qatnashish imkoniyati chegaralangan		
Marshrut tuzish				
Maqsadlar: a) bolaning ta'limdan uzilib qolishini oldini olish; b) bolaning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash uchun ijodiy va quvnoq mashg'ulotlar tashkil qilish; c) boshqa bolalar bilan ijtimoiy muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirish		Diagnostika: Saidaga osonroq bo'lgan fanlar: Adabiyot va tasviriy san'at. Qiyinchilik keltirib chiqaradigan fanlar: Matematika (hisoblash amaliyotlari). Jismoniy holati: dars vaqti 30-40 minutdan oshmasligi lozim, kunlik 1-2 soatdan ortiq emas		
Darslar rejası				
O'quv formati: onlayn yoki xonadagi uchrashuvlar		Mashg'ulotlar: asosiy fanlar bilan birga terapevtik effektga ega bo'lgan ijodiy mashg'ulotlar		
Darslar haftalik rejası				
Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma
Adabiyot: ertak yoki qisqa hikoya o'qib muhokama qilish	Matematika: oddiy masalalar va qo'shimcha multimedia materiallari orqali mashqlar	Biologiya: tabiat haqida qiziqarli mavzular (hayvonlar hayoti)	Matematika: Geometriya elementlari (turli shakllarni chizish)	Adabiyot: Saida yoqtiradigan kitoblardan olingan parchalarni o'qish
Tasviriy san'at: rasm chizish (erkin mavzuda)	Qo'shimcha: Qo'lda yasaladigan buyumlar (masalan, qog'ozdan gul yasash)	Interaktiv o'yinlar: fan bo'yicha savol-javoblar	Musiqiy mashg'ulot: sevimli qo'shiqlarni tinglash va muhokama	Ijodiy ishlar: qo'l ishi buyumlarini namoyish etish
Qo'llab-quvvatlash choralari			Natijalarni baholash	
Psixologik qo'llab-quvvatlash: psixolog maslahatlari va bolaning o'zini erkin his qilishi uchun motivatsion mashg'ulotlar			Saida o'z salomatlik holatiga mos ravishda ta'lim olishni davom ettiradi	
Tibbiy xodimlar bilan muvofiqlashuv: darslarning soatlari va jadvali davolash jarayoniga muvofiqlashtiriladi			U ijodiy ishlar orqali o'z qobiliyatlarini rivojlantiradi	
Ota-onalar bilan aloqa: ularni bolaning ta'lim jarayoniga jalb qilish va qo'llab-quvvatlash			Ruhiy barqarorlik va o'zini e'tibor markazida his qilishga erishadi	

Mazkur ta'limiy marshrut bolaning salomatlik holatini hisobga olgan holda uning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Gospital maktabda individual ta'limiy marshrut – bu o'quvchiga kasalxona sharoitida ta'lim olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan maxsus reja bo'lib, u o'quvchining salomatlik holati, davolash jarayoni va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda tuziladi.

Misol: gospital maktabda individual ta'limiy marshrut (4-jadval).

4-jadval: Gospital maktabda individual ta'limiy marshrut

O'quvchi haqida ma'lumot				
Ismi: Ali Yoshi: 12 yosh Diaqnoz: uzoq muddatli davolanishni talab etuvchi kasallik (masalan, qandli diabet)		Holati: Ali asosiy fanlar bo'yicha o'qishni davom ettirishga intilmoqda, lekin uning kunlik tartibi va jarrohlikka tayyorgarlik davrini hisobga olish zarur		
Marshrut tuzish				
Maqsadlar: Alining salomatlik holatini inobatga olgan holda ta'lim olish imkonini yaratish; asosiy fanlar (matematika, adabiyot, tabiiy fanlar) bo'yicha bilimlarni qo'llab-quvvatlash; uning qiziqishlarini rivojlantirish (masalan, tasviriy san'at yoki robototexnika)		Diagnostika: Alining umumiy o'quv ko'rsatkichlari yuqori, ammo u jismoniy charchoq tufayli uzluksiz o'quv jarayonida qatnasholmaydi		
Darslar rejasi				
O'quv formati: onlayn darslar (video qo'ng'iroqlar orqali)		Mashg'ulotlar: o'quv soatlari har kuni 1-2 soat, Alining tibbiy holatiga qarab Har kuni o'qituvchi bilan shaxsiy uchrashuv (agar tibbiy ko'rsatmalar ruxsat bersa)		
Darslar haftalik rejasi				
Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma
Matematika: Sodda tenglamalar va funksiyalar	Adabiyot: "O'tkan kunlar" romani bo'yicha muhokama	Matematika: Geometriya asoslari	Fizika: Quvvat va energiya tushunchasi	Mustaqil ish: Yozma ish yoki ijodiy mashq (mavzuga qarab)
Tasviriy san'at: Tabiat manzarasini chizish	Biologiya: Hujayralarning asosiy strukturasi	Sinov testlari: Asosiy fanlar bo'yicha kichik mashqlar	Interaktiv o'yin: Robototexnika asoslari	Ortga nazar: Haftalik natijalar tahlili
Qo'llab-quvvatlash choralari		Natijalarni baholash		
Psixolog bilan ishlash: og'ir darslardan so'ng emotsional himoyani ta'minlash		Ali mustaqil ishlarni bajarishda barqaror ko'nikmaga ega bo'ladi		
Ota-onalar bilan bog'lanish: ularni o'quv jarayoniga jalb qilish		Asosiy fanlar bo'yicha bilimini saqlab qoladi		
Tibbiy xodimlar bilan maslahatlashuv: darslar jadvalini davolash rejimiga muvofiqashtirish		Yaratuvchanlik va qiziqishlarini rivojlantiradi		

Bu misol o'quvchining salomatligini saqlash va bilim olish jarayonini uyg'unlashtirish maqsadida amalga oshiriladigan individuallashtirilgan yondashuvni aks ettiradi.

Shaxsiy onlayn profil – bu o'quvchining individual ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlari hamda ta'lim jarayonidagi yutuqlarini aks ettiruvchi interaktiv platformadir. Inklyuziv ta'lim sharoitida ushbu profil turli qobiliyat va imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'limni tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Misol: shaxsiy onlayn profil tarkibi (5-jadval):

5-jadval: Shaxsiy onlayn profil tarkibi

Umumiy ma'lumotlar			
F.I.O.: Aliyeva Saida	Ta'lim shakli: Inklyuziv (jismoniy cheklov sababli modifikatsiya qilingan o'quv dasturi)		
Yoshi: 12 yosh	Davolash xususiyatlari: Saida jismoniy faoliyatni cheklash va qisqa tanaffuslarni talab qiladi		
Sinf: 6-sinf			
Individual ta'limiy reja			
Asosiy fanlar		Qo'shimcha fanlar	
Matematika: Oddiy va fraksiyalik raqamlar bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish		Tasviriy san'at va musiqa	
Adabiyot: Eng asosiy matnlarni tushunish va hikoya qilish			
Maqsadlar	o'quv dasturini boshqa tengdoshlar bilan birga o'zlashtirish; jamoada ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantirish		
O'quv jarayoni monitoringi			
Yutuqlar	Matematikada so'nggi oydagi test natijasi: 80%		
Adabiyot bo'yicha eng yaxshi ijodiy ish: "Meni hayratga solgan kun"			
Qiyinchiliklar	jadval bo'yicha ishlarni to'liq bajarishda tanaffuslarga ehtiyoj bor; qiyin mavzular: geometriya va algoritmlar		
O'qituvchi tavsiyalari	qo'shimcha ko'rgazmali vositalar qo'llash; darslarda qisqa interaktiv mashg'ulotlar tashkil qilish		
Mashg'ulotlar va topshiriqlar			
Haftalik reja Matematika (30 daqiqa) Tasviriy san'at (20 daqiqa)	Dushanba	Chorshanba	Juma
	Adabiyot (20 daqiqa), Geografiya (20 daqiqa)	Qayta ko'rib chiqish va tahlil mashqlari	
Mavjud materiallar	Video darslar, audio kitoblar, virtual o'yinlar		
Ommaviy mashqlar uchun platforma	Google Classroom, Quizlet		
Muloqot va aloqa			
O'qituvchi yozishmalari	Ota-ona qaydlari	Psixolog xulosasi	
Saidaning tasviriy san'atga qiziqishi yuqori. Uni ijodiy topshiriqlarda faolroq jalb qilish kerak	Saida mashg'ulotdan keyin dam olish uchun qo'shimcha vaqtga ehtiyoj sezmoqda	Saidaning emotsional holati barqaror. U ijodiy mashg'ulotlarda quvnoq va faol	
Natijalar va tahlil			
Maqsadlar bajarilish monitoringi	70% maqsadlar bajarilgan (matematika va adabiyot bo'yicha). musiqada ijodiy faoliyat yuqori baholangan		
Kelgusi qadamlar	geometriya mavzulari bo'yicha qo'shimcha individual darslar; qo'shma ijodiy loyihalarda ishtirokini oshirish		

Mazkur profildan foydalanishning afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- barcha ishtirokchilar (o'qituvchi, ota-ona, psixolog) ta'lim jarayonini muntazam kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyati yaratiladi;
- darslar, mashg'ulotlar va natijalar yagona tizimda saqlanadi.

Shaxsiy onlayn profil inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda hamda bolalarning o'ziga xos imkoniyatlarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Gospital maktabda bolalarning ijtimoiylashuvi ularning emotsional va ruhiy holatini yaxshilashda alohida ahamiyatga ega, chunki davolanish jarayonida bolalar jamiyatdan ma'lum darajada uzoqlashib qolishi mumkin. Shu bois hospital maktablarda ijtimoiylashuvni ta'minlash maxsus yondashuvlar va faoliyat turlarini talab etadi.

Gospital maktablar bolalarning ta'limdan orqada qolmasligi hamda o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishi uchun muhim hisoblanadi [3]. Ushbu muassasalar jismoniy sog'liq bilan bir qatorda emotsional va ruhiy barqarorlikni saqlashga qaratilgan. Gospital maktablar ta'lim va tibbiy xizmatlarni integratsiyalashgan holda tashkil etuvchi muassasalar bo'lib, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar va o'smirlarga individual

ta'limiy marshrutlar orqali ta'lim olish imkoniyatini taqdim etadi. Bunday maktablarning samarali faoliyat yuritishi uchun o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari va psixologlar o'rtasida uzviy hamkorlik zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamin xalqaro jamoat fondi loyihasi doirasida uzoq muddatli davolanayotgan bolalar uchun tashkil etilgan "Mehrlil maktab" davlat ta'lim muassasasida individual ta'limiy marshrutni sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi. Mazkur maktab O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va maktab vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan, O'zbekistonda gospital pedagogikasi yo'nalishidagi yirik loyihaning amaliy natijasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Организация режима урока в инклюзивном классе. Организация режима урока в инклюзивном классе. – 1sept.ru.
2. Рабочая программа. Рабочая программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития // Рабочая программа. – Образовательная социальная сеть (nsportal.ru).
3. Normatov Azizbek Muhammatrizoyevich. O'qituvchi va talabani hamkorligini hamda ta'lim samaradorligini oshirishda ta'limdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish. – b06fdc_fa32dcd7d19e4c28aed60d1a85240c12.pdf?index=true (yandex.ru).
4. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim: xalqaro va milliy tajribalar. Uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2011. – 208 b. – 183–184-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.